

Matriz classificatória multidimensional da educação escolar básica brasileira: uma proposta de categorização

Multidimensional Classification Matrix of Brazilian Basic School Education: A Categorization Proposal

Weber Tavares da Silva Junior¹

Versão preprint. Este manuscrito foi disponibilizado antes da avaliação por pares. Comentários e sugestões são bem-vindos.

Palavras-chave: Educação básica; LDB; modalidades de ensino; taxonomia educacional; matriz classificatória; políticas educacionais.

Keywords: Basic education; LDB (Brazilian Education Guidelines and Framework Law); teaching modalities; educational taxonomy; classification matrix; educational policies.

Ensaio Metodológico

A educação escolar brasileira apresenta uma organização normativa relativamente estável em seus níveis e etapas, mas bastante complexa quando observada a partir das diferentes modalidades, formas de oferta, percursos de escolarização, especificidades territoriais e possibilidades de articulação com a educação profissional. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/1996, estabelece que a educação escolar se compõe de dois níveis, a educação básica e a educação superior, sendo a educação básica formada pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. A mesma legislação, contudo, também prevê modalidades e formas de organização que atravessam esses níveis e etapas, como a Educação de Jovens e Adultos, a Educação Especial, a Educação Profissional e Tecnológica e a educação a distância.

O presente estudo propõe uma **matriz classificatória multidimensional da educação escolar básica brasileira**, concebida como uma taxonomia analítica capaz de classificar matrículas sem reduzir a complexidade da organização legal e administrativa do sistema. A

¹ Aluno do programa de doutorado em Administração da Universidade Federal de Goiás (PPGADM/UFG) e professor efetivo do Instituto Federal de Goiás (IFG)

proposta parte de uma distinção fundamental: nem todas as categorias educacionais pertencem ao mesmo plano lógico. Algumas são hierárquicas, como nível, etapa e subetapa; outras são transversais, como EJA, educação profissional, educação especial, educação do campo, indígena, quilombola e educação a distância. Por essa razão, uma classificação adequada não deve reunir todos esses atributos em uma única variável chamada “modalidade”, pois isso produziria sobreposições indevidas e inconsistências analíticas.

Do ponto de vista teórico, a proposta dialoga com a literatura sobre classificação, tipologias e taxonomias nas ciências sociais. Bailey (1994) observa que tipologias e taxonomias são instrumentos importantes para organizar empiricamente fenômenos complexos, desde que seus critérios de agrupamento sejam explícitos e internamente coerentes. Bowker e Star (1999), por sua vez, chamam atenção para o fato de que sistemas de classificação não são neutros: eles organizam realidades, produzem visibilidade para certos fenômenos e podem obscurecer outros. Aplicada à educação básica brasileira, essa advertência é central: posto vez que uma matriz classificatória mal construída pode tratar como excludentes dimensões que, na realidade normativa e administrativa, podem coexistir em uma mesma matrícula.

A matriz proposta tem como unidade preferencial de classificação a matrícula, e não necessariamente o estudante como pessoa física. Essa escolha é metodologicamente relevante porque um mesmo estudante pode, em tese, ter mais de um vínculo educacional, e porque determinadas características pertencem à oferta educacional, não ao indivíduo isoladamente.

A base normativa da proposta está ancorada, em primeiro lugar, na LDB. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica e se organiza em duas subetapas: creche e pré-escola; a etapa ensino fundamental também se organiza em duas subetapas: anos iniciais e anos finais; finalmente, o ensino médio constitui a etapa final da educação básica. As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, definidas pela Resolução CNE/CEB nº 4/2010 e fundamentadas no Parecer CNE/CEB nº 7/2010, reforçam a necessidade de compreender a educação básica como um conjunto orgânico, sequencial e articulado de etapas e subetapas.

A Educação de Jovens e Adultos deve ser tratada como eixo próprio, aqui denominado percurso de escolarização, e não como simples alternativa genérica à educação “regular”. A expressão “regular”, embora comum em bases administrativas, pode ser conceitualmente problemática, pois sugere que as demais ofertas seriam “irregulares”. Assim, propõe-se distinguir estes dois “percursos de escolarização”: percurso comum e percurso da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A Resolução CNE/CEB nº 3/2025 instituiu as Diretrizes Operacionais Nacionais para a EJA e define esse percurso como voltado à garantia do direito à educação básica para jovens, adultos e idosos, abrangendo o acesso ao ensino fundamental e ao ensino médio.

A Educação Profissional e Tecnológica, por sua vez, deve ser organizada em mais de um eixo, para evitar confusão entre natureza formativa e forma de articulação. A Resolução CNE/CP nº 1/2021 define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica, abrangendo sua organização, planejamento, desenvolvimento e avaliação, tanto em ofertas presenciais quanto a distância. Além disso, essa resolução decorre de processo de homologação pelo Ministério da Educação, com destaque para a Portaria MEC nº 1.097/2020, que homologou o Parecer CNE/CP nº 17/2020 sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional e Tecnológica.

No ensino médio, a distinção entre formação geral e formação profissional ganhou nova configuração com a Lei nº 14.945/2024, que reorganizou o currículo do ensino médio em formação geral básica e itinerários formativos. Essa lei prevê a formação geral básica e os itinerários, incluindo a possibilidade de formação técnica e profissional. A Resolução CNE/CEB nº 2/2024, por sua vez, instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e estabeleceu diretrizes gerais para os itinerários formativos. Por isso, embora o termo propedêutico seja usual na literatura para designar uma formação geral preparatória para estudos posteriores, a categoria mais segura do ponto de vista normativo é formação geral básica, podendo-se mencionar, em texto explicativo, seu caráter geral ou específico.

A educação a distância deve ser tratada como forma de oferta ou mediação pedagógica, e não como etapa ou percurso. O Decreto nº 9.057/2017 regulamenta o art. 80 da LDB e prevê que a educação básica e a educação superior podem ser ofertadas na modalidade a distância, observadas as condições estabelecidas na norma. Esse ponto reforça a necessidade de separar os eixos: uma matrícula pode ser de EJA, ter natureza profissional e ser ofertada a distância, sem que essas características se excluam.

Desse modo, é possível, por exemplo, classificar uma matrícula como sendo: Educação Básica (nível); Ensino Médio (etapa); Educação de Jovens e Adultos; (percurso de escolarização); Educação Profissional Técnica de Nível Médio (natureza formativa); Integrada (articulação com educação profissional); Presencial (mediação pedagógica); Tempo parcial (tempo); Turno noturno (turno); Urbano (contexto territorial); Não diferenciada (especificidade socio cultural); e sem identificação de público da educação especial (condição inclusiva/AEE). Outra matrícula poderia ser classificada como: Educação Básica (nível); Ensino Fundamental (etapa); Anos Finais (subetapa); Percurso comum; (percurso de escolarização); Formação Geral Básica (natureza formativa); Não profissional (articulação com educação profissional); Presencial (mediação pedagógica); Tempo integral (tempo); Turno matutino/vespertino (turno); Urbano (contexto territorial); Não diferenciada (especificidade socio cultural); e sem identificação de público da educação especial (condição inclusiva/AEE), conforme as categorias apresentadas no Quadro 1 a seguir:

Quadro 1
Matriz Classificatória multidimensional da Educação Básica brasileira

Eixo classificatório	Pergunta orientadora	Categorias sugeridas
1. Nível da Educação escolar	A matrícula pertence a qual nível da educação escolar?	Educação Básica; Educação Superior
2. Etapa da Educação Básica	Em qual etapa da educação básica a matrícula se situa?	Educação Infantil; Ensino Fundamental; Ensino Médio
3. Subetapa	Em qual subetapa ou divisão interna da etapa a matrícula se localiza?	Creche; Pré-escola; EF anos iniciais; EF anos finais.
4. Percurso de escolarização	A matrícula segue o percurso comum ou a EJA?	Percurso comum da educação básica; Educação de Jovens e Adultos
5. Natureza formativa	Qual é a natureza principal da formação ofertada?	Formação geral básica; Educação profissional técnica de nível médio; Educação Normal/Magistério de nível médio; Qualificação Profissional.
6. Articulação com a educação profissional	Como a formação profissional se articula à escolarização básica?	Não profissional; Integrada; Concomitante; Subsequente; Pós-médio; Formação Inicial; Formação continuada.
7. Mediação pedagógica	Como ocorre a mediação pedagógica da oferta?	Presencial; A distância; semipresencial/híbrida.
8. Duração da oferta	Qual a duração em horas da oferta das atividades pedagógicas?	Tempo Parcial (<=5h/dia); Tempo estendido (>5h/dia e <=8h/dia); Tempo Integral (<8h/dia)
9. Turno da oferta	Qual o turno da oferta das atividades pedagógicas?	Matutino; Vespertino; Noturno; Variável; Integral.
10. Contexto territorial da oferta	Qual é o contexto territorial predominante da oferta?	Urbana; Campo; Campo com pedagogia da alternância
11. Especificidade sociocultural da oferta	A oferta possui especificidade sociocultural reconhecida?	Não diferenciada; Indígena; Quilombola.
12. Condição inclusiva/AEE	Há identificação de público-alvo da educação especial ou atendimento especializado?	Sem identificação de público da educação especial; público da educação especial/AEE

Elaborada pelos autores

A principal virtude dessa matriz é permitir que **cada eixo tenha categorias mutuamente exclusivas**, sem impedir a combinação entre eixos distintos. Assim, evita-se, por exemplo, tratar EJA e educação profissional como alternativas concorrentes dentro de uma mesma variável (modalidade). Uma matrícula pode ser simultaneamente de EJA no eixo “percurso de escolarização”, profissional no eixo “natureza curricular/formativa”, integrada no eixo “articulação com a educação profissional” e presencial no eixo “forma de oferta”. Essa solução preserva a complexidade do sistema educacional brasileiro sem criar categorias artificialmente sobrepostas.

A matriz também permite tratar adequadamente os cursos de Formação Inicial, Formação Continuada e Pós-médio enquanto possibilidades de articulação de cursos de Qualificação Profissional, que é um tipo de natureza curricular formativa. A partir desta taxonomia, é possível classificar um determinado curso enquanto Qualificação Profissional (quanto a natureza curricular) e Formação Inicial ou Pós-médio (quanto à sua articulação com a educação profissional).

Do ponto de vista das estatísticas educacionais, a proposta dialoga com a lógica do Censo Escolar da Educação Básica, que coleta informações sobre escolas, turmas, matrículas, estudantes e profissionais escolares, permitindo a organização das informações por etapas e modalidades de ensino.

Conclui-se que a educação básica brasileira exige uma taxonomia multidimensional, e não uma classificação linear simples. A matriz proposta organiza a educação escolar básica a partir de eixos analíticos independentes, combináveis e mutuamente consistentes. Com isso, ela permite classificar qualquer matrícula da educação básica brasileira de forma mais precisa, preservando as distinções entre nível, etapa, subetapa, percurso, natureza formativa, articulação profissional, forma de oferta e especificidades territoriais, socioculturais e inclusivas. Essa estrutura pode ser útil tanto para estudos acadêmicos quanto para organização de bases administrativas, construção de indicadores, análise de políticas públicas e comparação entre redes de ensino.

Referências

BAILEY, Kenneth D. *Typologies and Taxonomies: An Introduction to Classification Techniques*. Thousand Oaks: Sage, 1994.

BOWKER, Geoffrey C.; STAR, Susan Leigh. *Sorting Things Out: Classification and Its Consequences*. Cambridge: MIT Press, 1999.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

BRASIL. Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017. Regulamenta a educação a distância.

BRASIL. Lei nº 14.945, de 31 de julho de 2024. Altera a organização do ensino médio.

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Parecer CNE/CEB nº 7/2010. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica.

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Resolução CNE/CEB nº 4/2010. Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica.

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Resolução CNE/CP nº 1/2021. Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica.

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Resolução CNE/CEB nº 2/2024. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Resolução CNE/CEB nº 3/2025. Institui as Diretrizes Operacionais Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos.